

A IMPORTÂNCIA DO LEITE MATERNO PARA O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DA CRIANÇA

Yasser Nader Abed¹

Ghiordana Milena Dias Lopes Guimarães¹

Ana Clara Ferreira Crispim¹

Viviana Cristina de Souza Carvalho²

¹ Acadêmicos de Medicina, Faculdade de Medicina (FAMERV), Universidade de Rio Verde. Contato: yassernader@hotmail.com.

² Orientadora, Professora do Departamento de Enfermagem, Universidade de Rio Verde.

Recebido em: 20/12/2019 – Aceito em: 30/12/2019

Resumo: Há alguns anos, pesquisadores tem buscado estabelecer as relações existentes entre o leite materno, assim como a amamentação exclusiva, ao desenvolvimento cognitivo da criança. Diante disso, inúmeras pesquisas foram realizadas, com o intuito de se observar a evolução da cognição dos indivíduos que foram amamentados desde o início exclusivamente com o leite materno, por um período de no mínimo seis meses, além de compará-los cognitivamente com aqueles que não obtiveram a amamentação como forma exclusiva de alimentação ou não foram amamentados durante um período de tempo considerável. Tais pesquisas foram capazes de revelar que realmente há uma relação estreita entre tais fatores. Além dos benefícios já evidentes do leite materno, como imunidade, prevenção para o diabetes, e acima de tudo a boa nutrição, mostrou também um aumento no QI e nas capacidades linguística e motora, destes indivíduos.

Palavras-chave: Amamentação. Recém-nascido. Cognição.

Abstract: A few years ago, researchers have sought to establish the relationships between breast milk, as well as exclusive breastfeeding, to the child's cognitive development. Therefore, numerous researches were carried out in order to observe the evolution of the cognition of the people who were exclusively breastfed for a period of at least six months, in addition to comparing them cognitively with those who have not received breastfeeding as an exclusive form of feeding or have not been breastfed for a considerable period of time. Such research was able to reveal that there really is a close relationship between such factors. In addition to the already evident benefits of breast milk, such as immunity, prevention for diabetes, and above all good nutrition, it has also shown an increase in IQ and in the linguistic and motor skills of these people.

Keywords: Breastfeeding. Newborn. Cognition.

1. INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) descreve o aleitamento como base da sobrevivência infantil, nutrição e desenvolvimento, além de contribuir para a saúde materna. A alimentação adequada é descrita como um direito e a amamentação é fortemente apoiada por instituições governamentais. Recomenda-se o aleitamento

materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida e deve ser continuado com a adição de alimentos sólidos apropriados por até 2 anos ou mais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Entretanto, no Brasil, as mães têm praticado o desmame da criança antes do período estipulado como ideal ao Ministério da Saúde, o que por sua vez, pode acarretar prejuízos futuros ao recém-nascido.

No Brasil, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente são dois conjuntos de normas que merecem destaque na proteção dos direitos da criança. O Ministério da Saúde, por sua vez, desenvolveu diversas políticas e programas que amparam a promoção da alimentação adequada e saudável, como a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (Pnan), a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (Pnaisc), a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNaPS), o Programa Saúde na Escola (PSE), o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN). (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).

A amamentação traz benefícios clínicos diretos bem conhecidos para a criança, como a melhoria da função gastrointestinal, prevenção de doenças agudas e mecanismos de defesa. Além disso, ela é responsável por benefícios potenciais a longo prazo, que são obtidos após o período de amamentação, como a possível melhora no neurodesenvolvimento (SCHANDER; ABRAMS; HOPPIN, 2018). Piaget, em sua teoria, caracteriza o desenvolvimento cognitivo como um processo ativo e interativo, que se estrutura no desenvolvimento biológico, e desenvolve-se numa sequência pré-determinada. Segundo ele, o impacto desse desenvolvimento se dá nas diferentes áreas, como capacidade de raciocínio, linguagem, comportamento e na forma de pensar e de se situar no mundo (PIAGET, 2011).

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi reunir, analisar e apresentar os benefícios advindos da amamentação exclusiva prolongada, principalmente relacionados ao desenvolvimento cognitivo do recém-nascido.

2. MÉTODO

Trata-se de uma revisão bibliográfica, de natureza qualitativa e quantitativa, por meio de uma revisão da literatura atual. A biblioteca virtual consultada foi Scielo (*Scientific Electronic Library Online*), utilizando-se o termo de busca “Leite materno e o desenvolvimento cognitivo”, além de documentos e manuais oficiais produzidos e

disponibilizados pelo Ministério da Saúde, consultas a partir do *UpToDate*, um recurso de suporte a decisões médicas, baseado em evidências que possui as informações médicas atualizadas e a revista PubMed.

Como critérios de inclusão determinamos: 1) data de publicação entre 2011 e 2018; 2) artigos publicados em inglês, português e espanhol; 3) tipo de literatura como artigo. Como critérios de exclusão temos: 1) assuntos não relacionados ao foco principal do trabalho 2) textos com características unicamente qualitativas ou quantitativas. Após a busca e leitura de todos os títulos e resumos, foram selecionados aqueles julgados pertinentes ao objetivo do estudo. Na etapa seguinte, foram obtidos os textos completos dos artigos que atendiam aos critérios de inclusão, os quais foram submetidos à exaustiva leitura para apreensão e análise de seu conteúdo. Os resultados foram apresentados de forma descritiva.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Alguns estudos mostraram que o aleitamento materno melhora ligeiramente o desenvolvimento cognitivo mais tarde na infância e adolescência (VICTORA et al., 2016; VITORIA et al., 2015; HORTA et al., 2015). A melhoria da função cognitiva associada à amamentação parece estar em envolvida à interação genética com o ambiente. Pesquisas realizadas na Austrália mostraram que uma variante polimórfica do gene FADS2, que está envolvida com o controle genético das vias de ácidos graxos, foi responsável por todas as vantagens da função cognitiva associada ao leite humano, sugerindo assim, que o benefício da amamentação na função cognitiva é modulado pelas variações de um gene envolvido no controle do metabolismo dos ácidos graxos (CASPI et al., 2014).

Os efeitos positivos advindos da amamentação exclusiva, também são em sua grande parte motivados pelos efeitos da secreção do hormônio ocitocina pela mãe. Ademais, fatores nutricionais e neurotróficos como: gorduras, aminoaçúcares, peptídeos, aminoácidos e hormônios mostraram-se importantes no neurodesenvolvimento infantil (EIDELMAN, 2013).

Uma pesquisa realizada na Bielorrússia, escolhendo aleatoriamente hospitais e grupos de controle para receberem ou não a intervenção de amamentação no período logo após o parto, teve como objetivo estabelecer os efeitos da exclusividade e da duração da amamentação. O percentual mais discrepante observado foi o da

quantidade de mães que praticavam amamentação exclusiva no grupo que sofreu intervenção, daquele que não a sofreu, cerca de 43,3% comparados a 6,4% em três meses e 7,9% em 0,6% em seis meses. Mais de 17 mil duplas mãe-neonatos, que receberam intervenção foram analisadas, onde chegou-se à conclusão de que aqueles com amamentação exclusiva obtiveram benefícios à saúde, incluindo desenvolvimento cognitivo e desempenho escolar. Também pode-se indeferir através de tal estudo, que a amamentação exclusiva por no mínimo três meses e a continuidade da amamentação não exclusiva até os seis meses conferiu um aumento no QI verbal de 4,7 pontos, e no QI total de 3,3 pontos, diferente dos neonatos que foram amamentados exclusivamente por menos de três meses. Os benefícios adicionais da amamentação exclusiva após os 6 meses foram os mesmos já observados antes deste prazo, seguindo uma tendência na mesma direção (EIDELMAN, 2013).

Resultados semelhantes foram relatados no estudo Millennium Cohort, do Reino Unido, que relatou benefícios modestos com aumentos médios nas pontuações nos testes cognitivos entre dois e seis pontos, quando realizados aos cinco anos de idade, para crianças que foram amamentadas em comparação com aquelas que nunca foram amamentadas. (QUIGLEY et al., 2012).

Além disso, um estudo francês relatou ganhos modestos na capacidade de linguagem e função motora aos dois ou três anos de idade com maior duração da amamentação (BERNARD et al., 2013).

Em uma pesquisa realizada com adultos jovens com idade média de 27,2 anos, houve uma associação positiva entre a duração da amamentação e os escores do teste cognitivo utilizado, Wechsler Adult Intelligence Scale Intelligence (QI). Os resultados de acordo com a duração da amamentação foram os seguintes: Amamentado ≤ 1 mês: 99,4; Amamentado ≥ 1 a 3 meses: 101,7; Amamentado de 4 a 6 meses: 102,3; Amamentado de 7 a 9 meses: 106,0 Amamentado > 9 meses: 104 (SCHANLER, 2018). Também no Brasil, foi realizado um outro estudo de coorte iniciado em 1982 em Pelotas, onde os resultados após 30 anos mostraram que as durações da amamentação total e da amamentação exclusiva ou complementar, foram positivamente associadas ao QI (VITÓRIA et. al, 2015).

No entanto, algumas mães têm praticado o desmame da criança antes do período estipulado como ideal ao Ministério da Saúde (Quadro 1), o que por sua vez, pode acarretar prejuízos futuros ao recém-nascido.

Outra correlação positiva que também pode ser feita ao leite materno, é a sua capacidade de promover a prevenção do diabetes Mellitus, que por sua vez está entre as principais causas de morbimortalidade no mundo, com uma prevalência aumentando constantemente na contemporaneidade, e logo, causando grandes impactos à saúde. Na expectativa de se obter métodos de controle e prevenir a ocorrência desta, pesquisadores acreditam que o leite materno é um grande aliado no que se refere a prevenção de doenças como o diabetes. Segundo tais estudos, também pode-se concluir que o uso precoce do leite de vaca (que possui grande potencial alergênico), somado a ausência do leite materno, são fatores responsáveis pela destruição autoimune das células beta do pâncreas, que por sua vez culmina na DM1.

Tal relação foi demonstrada em uma pesquisa de caso-controle envolvendo 1390 pré-escolares, na qual constatou-se que aqueles que receberam o leite materno por cinco meses ou mais, obtiveram um maior fator de proteção. Além disso, foi de suma importância para o desenvolvimento de propriedades anti-infecciosas e para a apresentação de baixas taxas de obesidade. No entanto, tais benefícios são proporcionais a duração do aleitamento (PEREIRA; ALFENAS; ARAÚJO, 2014).

Quadro 1 - Distribuição dos binômios mãe-filho residentes em áreas de atuação da USF, segundo características das atividades de apoio à amamentação.

Variáveis relacionadas à alimentação das crianças de 6 meses ou menos, durante a internação hospitalar e em domicílio	N	%
Tipo de alimentação recebida pela criança durante a internação hospitalar (população total).		
AME	23	100
Seu(a) filho(a) mama no peito?		
Sim	19	82,6
Não	04	17,4
Seu(a) filho(a) mama apenas seu leite, sem chá ou água ou qualquer outro alimento?		
Sim	11	47,8
Não	12	52,2
Por qual motivo você parou de amamentar ou começou a dar outros alimentos para ele(a)?		
Falta de vontade	02	8,7
Leite fraco	02	8,7
Outros	08	34,8
Não tem motivo	11	43,8

Fonte: **BRASIL. Ministério da Saúde.**

4. CONCLUSÃO

Os resultados indicaram que a prática do aleitamento materno, junto à sua exclusividade ao menos nos primeiros 6 meses de vida é de grande importância não apenas para fatores de proteção já conhecidos como: imunidade, nutrição; mas também para fatores que somam na vida do indivíduo, como o QI e o desenvolvimento de outras funções neurológicas.

No entanto, tal prática deve ser estimulada através da educação em saúde, de forma a promover sua real eficácia na sociedade, além de expor seus benefícios. Para isso, devem haver maiores informações, além de influências potencializadoras do aleitamento materno à população como um todo, mas principalmente às gestantes, junto ao auxílio de diversos segmentos sociais. As gestantes devem buscar o engajamento de concretizar a amamentação exclusiva duradoura e, assim, superar as possíveis dificuldades patológicas futuras ou ainda potencializar o desenvolvimento do nascituro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERNARD, J.Y. AGOSTINI, M.; FORHAN, A.; ALFAITE, T.; BONET, M.; CHAMPION, V.; KAMINSKI, M.; LAUZONGUILLAIN, B.; CHARLES, M.A.; HEUDE, B. Breastfeeding duration and cognitive development at 2 and 3 years of age in the EDEN mother-child cohort. EDEN Mother-Child Cohort Study Group. Inserm, Center for Research in Epidemiology and Population Health, U1018, Epidemiology of Diabetes, Obesity and Renal Diseases, Lifelong Approach Team, F-94807 Villejuif, France. **JPediatr**, v.163, n.1, p.36, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. **A creche como promotora da amamentação e da alimentação adequada e saudável: livreto para os gestores [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Universidade do Estado do Rio de Janeiro**. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/a_creche_promotora_amamentacao_livreto_gestores.pdf. Acesso em: 22.07.2018.

CASPI, A.; WILLIAMS, B.; KIMCOHEN, J.; CRAIG, I.W.; MILNE, B.J.; POULTON, R.; SCHALWYK, L.C. **Moderation of breastfeeding effects on the IQ by genetic variation in fatty acid metabolism**. UpToDate 5 Nov 2014. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/infant-benefits-of-breastfeeding/abstract/118>. Acesso em: 22.07.2018.

EIDELMAN, A. I. Amamentação e desenvolvimento cognitivo: existe uma associação? Sociedade Brasileira de Pediatria. Publicado por Elsevier Editora Ltda. Todos os direitos reservados. **J Pediatr**, v.89, n.4, p.327–9, Rio de Janeiro, 2013.

HORTA, B.L.; MOLA, L.C.; VICTORA, C.G. Aleitamento materno e inteligência: uma revisão sistemática e meta-análise. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Brasil. **Acta Paediatr.**, v.104, n.467, p.14, 2015.

OMS. Departamento of Nutrition for Health and Development. 2017 Guideline: **Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services**. **World**

Health Organization; 2017. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Disponível em: <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259386/9789241550086-eng.pdf;jsessionid=39BE3AE833C17C4DC541DF5B19C4DEB0?sequence=1>. Acesso em:22.07.2018

PEREIRA, P. F.; ALFENAS, R. C. G.; ARAUJO, R. M. A. Does breastfeeding influence the risk of developing diabetes mellitus in children? A review of current evidence. **J Pediatr**, v.90, n.1, p.7-15, Rio de Janeiro, 2014.

PIAGET, J. **Seis estudos de Piaget. Tradução:** Maria Alice Magalhães D'Amorim e Paulo Sérgio Lima Silva. 25ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011.

QUIGLEY, M.A.; HOCKLEY, C.; CARSON, C.; KELLY, Y.; RENFREW, M.J., SACKER, A. Breastfeeding is associated with improved child cognitive development: a population-based cohort study. National Perinatal Epidemiology Unit, University of Oxford, Oxford, UK. **J Pediatr**. v.160, n.1, p.25, 2012.

SCHANLER, R.J.; ABRAMS, S.A.; HOPPIN, A.G. **Infantis Benefits of Breastfeeding**. UpToDate, 18 Jun 2018. Disponível em: [https://www.uptodate.com/contents/infant-benefits-of-breastfeeding?search=aleitamento%20materno%20desenvolvimento%20cognitivo&source=search%20result&selectedTitle=1~150&usage type=default&display rank=1](https://www.uptodate.com/contents/infant-benefits-of-breastfeeding?search=aleitamento%20materno%20desenvolvimento%20cognitivo&source=search%20result&selectedTitle=1~150&usage%20type=default&display%20rank=1). Acesso em: 22.07.2018.

VICTORA, C.G.; BAHL, R.; BARROS, A.J.; FRANÇA, G.V.; HORTON, S.; KRASEVEC, J. MURCH, S.; SANKAR, M.J.; WALKER, N. ROLLINS, N.C. **Amamentação no século 21: epidemiologia, mecanismos e efeito vitalício**. Centro Internacional de Equidade em Saúde, Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Brasil. *Lanceta*. v.387, n.10017, p. 475-90, 2016.

VITÓRIA, C.G.; HORTA, B.L.; MOLA, L.C.; QUEVEDO, L.; PINHEIRO, R.T.; GIGANTE, H.; BARROS, F. **Associação entre aleitamento materno e inteligência, escolaridade e renda aos 30 anos: estudo prospectivo de coorte de nascimentos no Brasil**. Programa de Pós-graduação em Epidemiologia, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. *Lancet Glob Health*. v.3, n.4, p.199-205, 2015.